

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703607>

MATEMATIKA DARSLARIDA NAZARIY BILIMLARNI AMALIYOT BILAN MUSTAHKAMLASH YO‘LLARI

Qalandarova Maxliyo Aslonovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti Samarqand Kampusi assistenti

O‘zbekiston

E-mail: maxliyoqalandarova46@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulotlar orqali mustahkamlashning samarali usullari tahlil qilinadi. O‘quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishda amaliy yondashuvning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish metodlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: matematika ta’limi, nazariy bilim, amaliy mashg‘ulot, pedagogik texnologiyalar, kompetensiya, o‘qitish metodlari.

Аннотация: В данной статье анализируются эффективные способы закрепления теоретических знаний на уроках математики посредством практических занятий. Рассматривается роль практического подхода в углублении знаний учащихся, а также современные педагогические технологии обучения.

Ключевые слова: математическое образование, теоретические знания, практическое обучение, педагогические технологии, компетенции, методы обучения.

Annotation: This article analyzes effective ways of reinforcing theoretical knowledge through practical activities in mathematics lessons. The importance of practical approaches in deepening students' understanding is highlighted, along with modern pedagogical teaching methods.

Key words: mathematics education, theoretical knowledge, practical learning, pedagogical technologies, competencies, teaching methods.

KIRISH. Bugungi tez sur‘atlar bilan rivojlanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda har bir fuqaroning iqtisodiy va moliyaviy jihatdan ongli qarorlar qabul qila olishi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti

sharoitida yashayotgan jamiyat a'zolari uchun moliyaviy savodxonlik — ya'ni, shaxsiy byudjetni rejalashtirish, jamg'arma qilish, moliyaviy xavflarni baholash, bank va kredit tizimlari bilan oqilona muomala qilish ko'nikmalariga ega bo'lish zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Shu boisdan ham, bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri — yosh avlodni moliyaviy savodli qilib tarbiyalash, ularni hayotga tayyorlashdir.

Matematika ta'limida nazariy bilimlar muhim o'rin tutadi, biroq ularni amaliyot bilan mustahkamlash o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishda asosiy omillardan biridir. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda bilimlarni real hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish talab etiladi [1.5-b]. Shu bois matematika darslarida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish nafaqat bilim berish, balki talabalarning tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Matematik tafakkur mantiqiy xulosa chiqarish, muammolarni hal qilish va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli matematika o'qitishda turli fikrlash uslublarini shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Ko'plab pedagogik tadqiqotlar matematika darslarida talabalarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish uchun muammoli vaziyatlardan foydalanish samarali ekanligini ko'rsatadi [1, B.21]. Shuningdek, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar matematik tafakkurni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [2, B.45].

Mazkur tadqiqotning maqsadi matematika o'qitishda talabalarning fikrlash uslublarini shakllantirish jarayonini o'rganish va samarali pedagogik usullarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- *pedagogik kuzatuv;
- *taqqoslash va tahlil;
- *amaliy mashg'ulotlar natijalarini o'rganish;
- *innovatsion o'qitish usullarini sinovdan o'tkazish.

Nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlashda interfaol metodlar, masalalar yechish, loyihaviy ishlar va muammoli vaziyatlardan foydalanish asosiy yondashuv sifatida tanlandi [2.3-b].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, matematika o'qitish jarayonida mantiqiy kompetentlik quyidagi pedagogik shart-sharoitlar asosida samarali shakllanadi: mantiqiy amallarni tizimli o'rgatish – matematika darslarida taqqoslash, tahlil, sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash kabi fikrlash operatsiyalarini ongli ravishda qo'llash talabalarning mantiqiy tafakkurini mustahkamlaydi. Masalan, masalani yechishda bir

nechta usulni solishtirish, noto‘g‘ri xulosani aniqlash va tuzatish, berilgan shart asosida ehtimoliy natijalarni tahlil qilish kabi topshiriqlar fikrlash jarayonini faollashtiradi. Muammoli vaziyatlardan foydalanish – muammoli savollar va ochiq masalalar talabani tayyor algoritmi qo‘llashdan ko‘ra mustaqil fikrlashga undaydi. Masalan, “Agar shart o‘zgarsa, natija qanday o‘zgaradi?”, “Berilgan teoremaning teskarisi ham to‘g‘rimi?” kabi savollar talabada sabab-oqibat bog‘lanishlarini chuqur anglashni shakllantiradi. Isbotlash faoliyatini rivojlantirish – matematika fanining asosiy xususiyati isbotlash ekanligi bilan belgilanadi. Talabalarni formulani yodlashdan ko‘ra, uni isbotlash jarayoniga jalb etish mantiqiy kompetentlikni kuchaytiradi. Isbotlash jarayoni dalillarni tizimlashtirish, mantiqiy ketma-ketlikni saqlash va xulosani asoslash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Interfaol metodlar – guruhli ishlash, bahs-munozara, “aqliy hujum”, klaster tuzish hamda mantiqiy o‘yinlar talabalarning fikr almashish jarayonida o‘z dalillarini himoya qilishiga imkon yaratadi, bu esa mantiqiy nutq va asosli xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Refleksiya va metakognitiv yondashuv – dars oxirida talabalarga “Men qanday fikrladim?”, “Qanday xatoga yo‘l qo‘ydim?” kabi savollar berish orqali fikrlash jarayonini tahlil qilish ko‘nikmasi shakllanadi, natijada mantiqiy tafakkurning ongli rivojlanishiga erishiladi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, mazkur metodlar tizimli qo‘llanilganda talabalarning mustaqil fikrlash darajasi, dalillash qobiliyati hamda muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalari sezilarli darajada oshadi. Muhokama. Olingan natijalar matematika fanining mantiqiy kompetentlikni shakllantirishdagi o‘rni beqiyos ekanini tasdiqlaydi. Biroq bu jarayon o‘z-o‘zidan yuz bermaydi; u o‘qituvchining metodik mahorati va darsni tashkil etish uslubiga bevosita bog‘liq. An’anaviy dars modelida talaba ko‘proq tayyor formulani qabul qiluvchi rolda namoyon bo‘lsa, zamonaviy kompetensiyaviy yondashuvda u faol tadqiqotchi sifatida ishtirok etadi. Ayniqsa, ochiq turdagi savollar, real hayot bilan bog‘langan matematik modellashtirish hamda raqamli texnologiyalar asosidagi interaktiv topshiriqlar mantiqiy tafakkurning rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuningdek mantiqiy kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur. Boshlang‘ich sinflarda oddiy mantiqiy bog‘lanishlarni tushuntirishdan boshlab, yuqori sinflarda murakkab isbotlash va abstrakt fikrlashga o‘tish metodik jihatdan asosli hisoblanadi. Tadqiqotda muammoli o‘qitish, guruhli ishlash, klaster va aqliy hujum metodlari qo‘llanildi [3, B.67].

Natijalar. O‘qitish metodlaridan ta’limning yangi mazmuniga, yangi vazifalariga mos keladiganlarini ongli tanlab olish uchun oldin hamma o‘qitish metodlarini tasniflanishini o‘rganib chiqish zarur. Matematika metodikasiga doir tadqiqotlarda boshqa metodlardan ham foydalaniladi. Odatda bu metodlarning hammasidan birgalikda foydalanish, bu xil natijalarning ishonchli bo‘lishini ta’minlaydi. Hozirgi zamon didaktikasida o‘qitish metodlari tasnifida har xil

yondoshish mavjud. Metodga nisbatandan turlicha munosabat kelib chiqib, metodning o'ziga ham turlicha ta'rif berganlar. Masalan: L.N.Skatkin metodga qo'yidagicha ta'rif beradi. *“O'qitish metodlari - bu darsda talabalarning bilish faoliyatlarini tashkil etish usullaridandir”*. Bu fikrga kuchli psixolog I.Y.Lerner ham qo'shiladi. Undan tashqari metodist Nekandarov o'zining doktorlik dissertatsiyasida o'qitish metodlariga quyidagicha ta'rif beradi: *“O'qitish metodlari bu darsda talabalarning o'qish faoliyatlarini boshlash usullaridir”*.

Har ikkala ta'rif ham bir-biriga o'xshash, talabalarning o'quv faoliyatlarini tashkil etish va boshqarishga bag'ishlangan. Lekin keyinroq G.I.Shukinaning pedagogika kitobida o'qitish metodlariga quyidagicha ta'rif berilgan. *“O'qitish metodlari bu darsda o'quv tarbiya maqsadlariga qaratilgan o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi ish faoliyatlaridir”*. Bu ta'rif bir muncha to'liq va mukammaldir. Chunki metod deganda ham o'qituvchi ham talaba faoliyati birgalikda qaralayapti.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki:

- Amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning mavzuni tushunish darajasi oshdi;
- Mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlandi;
- Nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyati kengaydi;
- Darslarda o'quvchilarning faolligi sezilarli darajada ortdi.

Masalan, matematik formulalarni real hayotiy masalalarda qo'llash orqali o'quvchilar bilimlarini mustahkamlash samaradorligi yuqori bo'ldi [3.7-b].

Muhokama. Shunday qilib, matematik tadqiqotning asosiy usullari, o'qitishda qo'llaniladigani: kuzatish va tajriba; taqqoslash va analogiya; tahlil va sintez; umumlashtirish, ixtisoslashtirish, konkretlashtirish va abstraktsiyalash. Ilmiy yondashuv orqali o'rganish — bu shunday o'quv jarayonidirki, unda talabalar faol ravishda tushunchalar, qonunlar yoki printsiplarni bosqichma-bosqich kashf etadilar: muammolarni aniqlash yoki topish, muammolarni shakllantirish, gipotezalar taklif qilish, turli usullar bilan ma'lumot yig'ish, ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosa chiqarish va kashf qilingan tushunchalar, qonunlar yoki printsiplarni ifodalash.[3]

Kuzatish — bu atrof-muhitdagi alohida obyektlar va hodisalarning xossalari va munosabatlarini tabiiy sharoitda o'rganish usuli. Kuzatish oddiy qabul qilishdan farq qilishi kerak. Obyektni qabul qilish — bu uning bizning sezgirligimizga ta'sir qilganida ongimizda to'g'ridan-to'g'ri aks etish jarayonidir, kuzatish esa shundan tashqari va faqat shu bilan cheklanmaydi. Kuzatish eslab qolish va keyin natijalarni og'zaki (yoki yozma) tarzda qayd etishga ham bog'liq.

Tajriba — bu obyektlar va hodisalarni o‘rganish usuli bo‘lib, unda biz ularning tabiiy holatlari va rivojlanishiga aralashamiz, ular uchun sun‘iy sharoitlar yaratamiz, ularni qismlarga ajratamiz va boshqa obyektlar bilan bog‘lamalar hosil qilamiz. Har bir tajriba kuzatish bilan bog‘liq. Tajriba o‘tkazuvchi tajriba jarayonini, ya‘ni obyektlar va voqealarning yaratilgan sun‘iy muhitdagi holati, o‘zgarishi va rivojlanishini kuzatadi.

Kuzatish va tajriba usullari tabiiy fanlar, fizika, kimyo va biologiyada asosiy rol o‘ynaydi. Umuman olganda, matematika tajribaviy fan emas, shuning uchun ushbu usullar matematik tadqiqotlarda katta ahamiyatga ega emas. Shuning uchun o‘qituvchi talabalarni faol o‘rganishi zarur.[4]

Misollar:

1. Tabiiy sonlarning tub bo‘laklarga bo‘linishini kuzatish orqali tub va murakkab sonlarning ma‘nosini tushunish.
2. Uchburchak ichki burchaklari yig‘indisini tajribaviy aniqlash va uning to‘g‘ri burchakka teng ekanligini topish, shuningdek, shu kuzatish va tajriba yordamida muhim geometrik xususiyatlarni kashf etish va qonunni isbotlash uchun asos yaratish.

Natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, matematika darslarida nazariy bilimlarni mustahkamlashda quyidagi yo‘llar samarali hisoblanadi:

- *muammoli vaziyatlar yaratish;
- *real hayotga bog‘langan masalalar berish;
- *guruhli va individual ishlardan foydalanish;
- *axborot texnologiyalarini qo‘llash.

Shuningdek, o‘qituvchi o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda darsni tashkil qilishi zarur. Bu esa ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [4.2-b].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, matematika darslarida nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlash o‘quvchilarning bilimini chuqurlashtirish va ularni real hayotga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish orqali ta‘lim samaradorligini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
2. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan, 2010. – 160 b.
3. Yo'ldoshev J.G'. Matematika o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2015. – 220 b.
4. Saidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Moliya, 2003. – 172 b.
5. Polat E.S. Современные педагогические технологии. // Педагогика журналы. – Москва, 2019. – №7. – С. 35–40.
6. Alixonov S. – *Matematika o'qitish metodikasi*. Cho'lpon nashriyoti, 2011. – 304 b.
7. Alixonov S. – *Matematika o'qitish metodikasi*. O'qituvchi nashriyoti, 2008. – 359 b.